

ЎЗБЕК КАШТАЧИЛИГИ ТАРИХИ ВА ВИЛОЯТЛАРДАГИ КАШТАЧИЛИК ҲУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ РИВОЖИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6259808>

Хусенова Зарина Аминбой қизи

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий
рассомлик ва дизайн институти,
3 босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек каштачилиги тарихи ва вилоятлардаги каштачилик ҳунармандчилигининг ривожига ҳақида сўз боради. Ўзбек миллий каштачилигининг тарихи, бугуни ва келажакдаги ривожига ҳақида ҳам батафсил маълумотлар мақолада ўз ўрнини топган.

Калит сўзлар: ҳунармандчилик, ривожланиш, каштачилик, амалий санъат.

Ўзбек халқ амалий безак санъатининг энг кенг тарқалган турларидан бири бу каштачиликдир. Шу боис, Арк вилоят ўлкашунослик музейи билан ҳамкорликдаги онлайн саёҳат лойиҳамизнинг навбатдаги сонида мазкур бежирим ва жозибадор миллий ҳунармандчилик тури тарихи борасида тўхталиб ўтамыз.

XVIII асрнинг охири XIX аср бошларига келиб Ўзбекистон ҳудудида 6 та яққол ажралиб турадиган каштачилик мактаблари шаклланган. Улар ривожланиб, XX аср бошларида ўзининг юқори даражасига етган. Ҳар бирида асрлар анъаналари ўз ифодасини топган. Булар: Нурота, Самарқанд, Шахрисабз, Тошкент, Фарғона ва Бухоро мактабларидир.

Бухоро кашталарининг композиция тuzилиши ва гуллари ҳам жуда хилма – хилдир. Бухоро кашталарида марказ ва бурчаклари бўртиб кўринувчи ёпиқ композиция кўпроқ учрайди. Бунда асосий мотив давра – трунж ҳисобланади. Давра – трунж деталлари ўзининг турли – туманлиги билан кишини ҳайрон қолдиради: улар концентрик айланаларга, сектор ва юлдуз каби шаклларга бўлинган бўлиб, ҳаммаси мотивнинг янги вариантлар билан тўлдиради. Бигиз – Бухорода “даравш” деб юритилади.

Жойпўш: XIX аср охири

Бухоро кашталарини Нурато кашталаридай классификация қилиш қийин: сабаби улар жуда ҳам хилма-хилдир. Бухоро кашталарининг ўзига хос белгиларидан бири уларда йўрма чокни маҳорат билан қўллашдадир. Юзада қўшимча рельефли гул ҳосил қилувчи ва гулдаги шакллар тонининг ўзаро уйғунлашишини таъминловчи орнаментнинг ҳар бир детали йўрма чок билан алоҳида – алоҳида тикилади.

Сўзани: XIX аср охири

Самарқанд кашталари Нурота ва Бухоро кашталаридан фарқ қилади: уларнинг гули йирик ва уйғундир, ҳамда кўпинча “босма” чок қўлланилган. Самарқанд кашталарининг асосий мативи барглар билан ўралган доира – турунждан иборатдир. Эски кашталар кишига нозиклиги ва гулларнинг хилма – хиллиги, батартиблиги ҳамда рангларнинг бир – бирига монандлиги билан таъсир этса, янги кашталар кишиларни формаларининг кучи ўйноқилиги, дадиллиги, ифодалилиги ва гулларининг ранго-ранглиги билан кишиларни мафтун этади. Самарқанд кашталарида маҳобатлилик ва фикрни очиқ ифода қилиш сезилиб туради.

Жойпўш: 1950 йил

Тошкент кашталари икки типга бўлинади, бу “палак” ва “гулкўрпа” дир. Тошкент каштачилигидаги “палак” ва “гулкўрпа”ларни безашда кўп мотивлар, масалан юлдуз, катта-катта доиралар, гулли шохчалар ишлатилар эди. Тикишда асосан “босма” чок қўлланилади. Тошкент палакларининг композицияси тўқ қизил рангли бир текис тикилган доиралардан иборатдир. Доираларнинг сонига қараб, масалан: “олти ойлик палак”, “ўн икки ойлик палак” деб юритилади. Ҳозирги кунда Тошкент кашталари бутунлай ўзгариб кетди. Доиралар сони камайиб, ўлчами катталашди, улар қатори ўрнини янги усулдаги битта катта доира эгаллайди. Бундай палаклар “ой палак”, “қиз палак” ва “тоғора палак” деб аталади.

Палак-Сўзани: XX аср боши

Нурота кашталари бошқа вилоят кашталаридан ўзининг мукамаллиги, аниқ ифодалари билан ажралиб туради. Нурота кашталари матонинг оқ фонини зич эгалламаган гулдондаги гулдаста ва гулзорлар билан безатилар эди.

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти, Амалий санъат ва дизайн факультети 3 босқич талабаси Ҳусенова Зарина Аминбой қизининг ижод наъмунаси

Шаҳризабз каштачилик санъати ўзининг яхши анъанасига эга, унинг қадимги нусхаларини композициялари каштадан кўра кўпроқ гиламни эслатади. Марказида битта катта медальон, тўрт бурчагида ҳам худди шундай медальонлар тикиларди.

Жойнамоз: XIX аср охири

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁРЛАР РЎХЯТИ:

1. А.И. Воробев «Меҳнат политехника таълими дидактикаси»
2. Н.С. Шарипов, А.И. Воробев, Н.А. Муслимов, М. Исмоилова. «Касбий таълим педагогикаси». Тошкент-2005 й. 58 бет.
3. Ходжабоев, И. Хусанов “Касбий таълим методологияси” . Тошкент. Фан технологияси нашриёти, 2007 йил
4. О. Абдуқўйдусов, Х. Рашидов “Касб –ҳунар таълими педагогикаси”. Тошкент. ЎМКҲТТКМО ва УҚТИ, 2009